

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарловна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Бегматова Мўтабар Аскарвна,

Академик Б.Гафуров номидаги Хужанд давлат университети
фалсафа кафедраси ўқитувчиси

Усанов Равшан Тураявич,

Академик Б.Гафуров номидаги Хужанд давлат университети
маданиятшунослик кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди
e-mail: ravshan-usanov@mail.ru

МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325524>

АННОТАЦИЯ

Мақолада маданиятшунослик фани мақсад ва вазифалари, унинг қамраб олиш томонлари тўғрисида сўз боради. Шунингдек, маданият тарихи умумтарихий жараён сифатида қаралади. Маданият тарихи одамларнинг ўтмиш тарихий билими, уларнинг эришган муваффақиятлари ҳозирни ва келажакни фалсафий тушуниш билан боғлаши уқтирилади. Шунинг учун ҳам маданиятшунослик фанида ўтмиш ҳозирги замонни ўрганиш ва баҳолаш объектига айланади, ҳозирги замон эса ўтмишдан ўзига тасдиқ ва асос топади.

Калит сўзлар: маданият, тарих, дин, инсон, фалсафа, фан, миллат

Бегматова Мутабар Аскарвна,

Худжандский государственный университет имени
академика Б. Гафурова. преподаватель кафедры философии

Усанов Равшан Тураявич,

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
доцент кафедры культурологии, кандидат философских наук
e-mail: ravshan-usanov@mail.ru

НОВЫЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются цели и задачи культурологии, ее сфера охвата. История культуры рассматривается также как общеисторический процесс. Говорят, что история культуры связывает исторические знания людей о прошлом и их достижениях с философским осмыслением настоящего и будущего. Поэтому в сфере культурологии прошлое становится объектом изучения и оценки настоящего, а настоящее находит свое подтверждение и основу в прошлом.

Ключевые слова: культура, история, религия, человек, философия, наука, нация.

Begmatova Mutabar Askarovna,
 Khujand State University named after Academician B. Gafurov
 Lecturer in the Department of Philosophy
Usanov Ravshan Turayevich,
 Khujand State University named after Academician B. Gafurov
 Associate Professor of the Department of Cultural Studies,
 Candidate of Philosophical Sciences
 e-mail: ravshan-usanov@mail.ru

A NEW APPROACH TO CULTURAL SCIENCE

ABSTRACT

The article discusses the goals and objectives of cultural studies, its scope. The history of culture is also considered as a general historical process. It is said that the history of culture connects the historical knowledge of people about the past and their achievements with the philosophical understanding of the present and future. Therefore, in the field of cultural studies, the past becomes the object of study and evaluation of the present, and the present finds its confirmation and basis in the past.

Keywords: culture, history, religion, man, philosophy, science, nation.

Кириш. Жамиятимиз маънавий ҳаётининг тубдан қайта ўзгариши туфайли халқлар ва миллатлар ўз тақдирини ўзи белгилаш имкониятини пайдо қилиш каби улкан ютуқларга эга бўлди.

Миллий давлатчиликнинг қайта тикланишига расман мустақиллик эълон қилишини билангина эришилмайди, балки давлатнинг вужудга келиши ва ривожланиши, аввало асосан миллий ўзлиги англаш, миллий ғурур, миллий мустақиллик шароитида яшай олиш, меҳнат ва яратиш билан боғлиқдир. Бизнинг фикримизча, ўз халқимиз ва жаҳон халқлари маданий ютуқларини чуқур ўзлаштиришга таянган миллий ўзлигини англаш фалсафасига жуда ҳам зарурят туғилмоқда. Шубҳа йўқки, бизнинг жамиятда маданий қайта тикланиш жуда муҳим ва асосий жараён бўлиб, у бошқа соҳалардаги иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий муваффақиятларга боғлиқдир. Зеро, ижтимоий ҳаётимизнинг инсонпарварликга асосланган келажagini асосан маданият белгилайди. [4]

Табиийки, маданиятшунослик фанининг жуда кўп томонлари тасвирлар ва тарихий жиҳозлар билан таъминланган. Бу жиҳатдан у тарих фанига яқинроқ, деб айтиш мумкин. Бунинг жавобини ҳа деб ҳам, йўқ деб ҳам ифодаласа бўлади. Чунки у бир томондан, тарихий маълумотларни чеклаб ўтолмайди. Бошқа томондан эса, ўтмиш маданиятига муносабат мукамал эмас, зеро, бу фан ўз маданиятини янада юқори интеллектуал ўрганиш талаботи натижасида пайдо бўлган. Маълум маънода янги маданиятшунослик фанини «Маданият фалсафаси» дейиш мумкин.

Адабиётларнинг таҳлили. Маданият ҳодисасини ўрганган олимларнинг дунёқараши ва илмий позицияларидаги фарқлар, улар ўз тадқиқотини олиб борган илмий фанлар вазибаларининг хилма-хиллиги, шунингдек, маданият ҳодисанинг мураккаблиги ва кўп қирралилиги турли назариялар, ёндашувлар, тенденциялар ва мактабларнинг пайдо бўлишига олиб келади; жумладан, эволюционизм – Э. Тайлор, Г. Спенсер, Дж. Фрезер; неоэволюционизм - Дж. Стюарт, Дж. Мёрдок; диффузионизм - Ф. Гребнер, Л. Фронебиус; функционализм – Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун; структурализм – К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Деррида; психологик антропология – З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг; маданий ўйин концепцияси – Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Гессе; семиотик – Э. Кассирер, Ю. Лотман; методологик – А. Крёбер, К. Клакхон ва бошқаларни мисол келтиришимиз мумкин [3].

Бу борада маданиятни фалсафий тушунишнинг методологик масалари тўғрисида файласуф ва маданиятшунос олим В.М.Межуевнинг фикрларини алоҳида кўрсатиб ўтиш зарур, қайсики, маданиятга қизиқиш инсонларга ўтмишининг ҳозирдан фарқи ва ўзига хос

сифатларини билиш учунгина эмас, балки ҳозирги кунда ҳамда келгуси замон билан алоқасини ифодалаш учун ҳам керак бўлади. [2]

Тадқиқот методологияси. Муайян тарихий билиш одатда бирор тарихий даврнинг ўзига хос хусусиятларини, ўз моҳиятини очиб беришга қаратилган бўлади. бундай билимнинг асосий мақсади бирор даврни бошқасидан фарқ қиладиган, уларнинг ҳар бирига нодир «образ» берадиган хусусиятларни очиб бермоқдир. Бошқача қилиб айтганда, тарих махсус фан сифатида билиш жараёнини амалга оширувчининг ким бўлишидан қатъий назар, бошқа даврларни, бошқа маданиятни (тадқиқотчига нисбатан) мустақил жараён сифатида билишга ҳаракат қилади.

Махсус фан бўлган тарихга нисбатан, фалсафа тадқиқотчиси ўзига тааллуқли бўлган ўз даври, ўз маданияти тўғрисидаги билимлардир. Фалсафа муайян маданият таркибида унинг ўзлигини англашнинг муҳим қисми бўлиб унинг ўзлигини англашнинг муҳим қисми бўлиб унинг ёрдамида ушбу маданият маънавий тафаккур тилида ўзини билдиришгва англашга ҳаракат қилади. Мана шу билан фалсафанинг маданий ўтмишга қизиқиш аниқланади. Ўтмишни фалсафий – тарихий томонидан билиш даражаси ўз – ўзича эмас, балки ҳозирги замон маданиятининг шаклланиши ва тасдиқланишини ўрганишга киришдир. Агар тарихчи мутахассис учун маданият ўзидан фазо ва вақт билан ажралган бошқа кишиларнинг яшаш ва англаш тарзи ҳисобланса, файласуф учун маданият ўзимиз – яшаш тарзимиз ва фақат шундай қараш орқалигина у инсоният маданият ўтмишини ёритиш ва тасвирлашга ҳаракат қилади. Фалсафий нуқтаи назардан маданият тарихи, бизнинг моддий ва маънавий муҳитимизнинг шаклланиши, ташкил топиши, бизнинг шахсий ривожланишимиз тарихи билан, ижтимоий ва тарихий таржимаи ҳолимиз билан мутаносибдир. Фақатгина бошқа одамларни то бизгача қандай яшаганларидан фарқли ўлароқ бошқаларни англаш орқали ўзлигимизни билиш, маданиятни фалсафий тушунишнинг асосий вазифасидир.

Таҳлил ва натижалар. Тарих фалсафаси ўтган даврда инсонлар ва нималар қилишлари зарурлиги орасидаги бевосита алоқани англашга ҳаракат қилади. Маданият тарихи умумтарихий жараён сифатида қаралаётган ҳолатида бизгача ўтган ўзга маданият тўғрисидаги билимларимиз асосига ўз маданиятимиз ва унинг муаммолари ҳамда қарама-қаршиликлари билимларни бериши керак.

Маданият тарихи шундай фанки, одамларнинг ўтмиш тарихий билими, уларнинг эришган муваффақиятлари ҳозирни ва келажакни фалсафий тушуниш билан боғлайди. Шунинг учун ҳам ўтмиш ҳозирги замонни ўрганиш ва баҳолаш объектига айланади, ҳозирги замон эса ўтмишдан ўзига тасдиқ ва асос топади.

Шундай қилиб, маданиятшунослик фанининг хусусиятли томони ва келиб чиқадиган ижтимоий – фалсафий моҳият қуйидагилардан иборат:

Биринчидан – муайян тарихий материал мавҳум назариявий талқин қилинади;

Иккинчидан – мавҳум назариявий муҳокамалаш аниқ тарихий манба билан мустаҳкамланади. [6]

Бу фанда ҳар хил бадий ижодкорлик манбаларидан фойдаланилади: меъморчилик, хайкалтарошлик, тасвирий кўл санъати, рассомчилик, мусиқа, рақс, ахлоқий, ва эстетик фикрлар бойлиги, ижтимоий тарихий ва иқтисодий далиллар. Барча тарихий даврлар Қадимги Миср, Ҳиндистон, Хитой, Қадимги Юнон (Жаҳон маданияти), Авесто (Марказий Осиё маданияти) билан бир қатор замонавий мисолларга ҳам мурожаат этилди.

Буларнинг ҳаммаси фанга турли хил бой манба бўлади. Ҳатто тарих фанини бўлиб ҳам кўриниши мумкин.

Ҳақиқатан эса, қадимги замонлардан бошлаб халқлар ва миллатлар маданияти қандай ва нима учун ривожланлиги, маданият ва унинг юксак тараққиёти ҳамда инқирозга учраши сабабларини тушунишга интилиш бу соҳага манбалар тўплашда асос сифатида тарих кўрсатилади. Шу билан бир вақтда санъат, фан, маданият тарихидан кўплаб аниқ мисоллар олинадик, уларнинг доираси ҳайратланарли даражада кенг ва хилма – хилдир. Аммо ижтимоий фалсафий ва хусусий-маданий жараёндан қандайдир маъно ва қонуният топишга уриниш юқори туриши тушунарли ҳолдир.

Шундай қилиб, бу фаннинг мавзу баҳсини аниқлашнинг мураккаблиги шундаги, унда бир вақтнинг ўзида тарих ва фалсафа ўрин олади, муайян тарихий англаш эса ўзига хос тарзда мавҳум – фалсафий англаш билан бирлашиб кетади.

Шунга мувофиқ бу фаннинг ажойиблиги шундаки, у жамият мавжудлигининг барча асосларини: санъат, инсон билимлари ва ундаги ҳар хил ютуқларини чуқур ва асосли ўрганишни талаб этади. Шу маънода маданиятшунослик фани инсоният, маданиятини чуқур асосларини ўргатади ва тарихий тараққиётни муайян маданият доирасини таништириш билан бирга таҳлил учун маданият ёдгорликларидан таққослаш намуналарини кўплаб келтириб, унинг имкониятларини ва худудини кўрсатиб беради. Бирор намуналар афзал қўйилиши ижодкор (маданият эгалари) яшаган муҳит, тарихий географик шароитлари билан боғлиқ ҳолда баҳоланади.

Айнан шундай боғлиқлик ва тарихий аниқлик асосида муайян давр ишлаб чиқариши билан алоқадор бўлган услублар, санъат оқимлари, турли йўналишлар афзаллиги белгиланади.

Маданият инсонсиз (маданият соҳиби) мавжуд бўла олмайди. Маданият инсониятнинг алоҳида ўзига хослигидир. Шу сабабдан маданий ва маънавий бойликлар ижодкорлари (маданият соҳиблари) алоҳида шахслар, аждодлар авлодлар, халқлар, миллатлар, мамлакатлар билан узлуксиз алоқда деб қаралади ва уларнинг муваффақиятлари, бошқа маданиятларга таъсир даражасига қараб жаҳон маданиятида тутган ўринлари аниқланади. [8]

Маданиятни ижтимоий – фалсафий билишнинг бош вазифаси нафақат муайян маданиятнинг маъноси, яъни маълум давр халқлари ва миллатлар маданий жараёнининг муайян тарзда ривожланишигина бўлиб қолмасдан, балки уларнинг манбаларини ва сабабларини ҳам изоқламоқликдир.

Табиийки, маданиятлар тўла қиёфасини яратиш учун уни ҳар томонлама ва чуқур билиш зарурки, бунга бирор бир фан ёлғиз даъвогарлик қила олмайди. Ҳар қалай маданиятни билишга қаратилган ижтимоий – фалсафий ёндашув маданиятнинг муҳим томонларини, такрорланмас ёрқин саҳифаларини, фожиали ва беқарор пайтларини уларнинг яхлитлигини йўқотиш хавфини кўрсатишга имкон беради. Бундай ёндашув маданиятлар қиёфасини муҳим тарихий шароит муҳитида тасвирлаш имкониятини беради ва уларни келажак тақдирини олдиндан белгилашга имкон яратади.

Хулосалар. Маълумки, дин ва маданият инсон маданийлигининг энг қадимги кўринишларидан биридир. Масалан, бирор халқнинг қадимги тарихида диннинг йўқлиги бу халқлар тарихий муҳитнинг жуда паст поғонасида эканлигидан далолат беради. Дунё маданий тарихида такрорсиз из қолдирган барча халқлар мисрликлар, ҳиндлар, юнонлар ва римликлар ўз билимлари ва ахлоқларини чуқур диний одатлардан олганлар, диний одатлар таъсирида ўз меъморчилик, ҳайкалтарошлик, тасвирий санъат ва бошқаларни яратганлар.

Бундай ташқари, қадимий маданиятнинг кўп қатламларида инсон ижодий маҳорати, диний ғояларини яратувчи худо куч – кувватини тасвирлашга бўйсиндирилганини ва уни ўзига вазифа қилиб олганлигини кўриш мумкин. Шунинг учун дин кўп ҳолларда илҳом ва ижодий англаш манбаи эди. Бундан тушунарлики, инсоният ўтмиш маданият тарихини тушуниб бориб, биз дин тарихи билан муҳитни талқин қилиб, инсон моҳияти билан бахтиёр танишамиз. Лекин маданият тарихи билан буларни аралаштириб юбориш ёки дин тарихи билан чекланиб қўйиш яратмайди. Инсонга дунёвий фаолият ажралмас деб қараш ва унинг бахтини дунёвий қувончлар билан биргаликдаги жозибаси ўзи катта илҳом манбаидир. Ўз кучи ва қобилиятига, ақли ва маҳоратига ишонч, инсоннинг ўзлигини намоён қилишга, ўз камолотига ва табиатини ўзлаштиришига рағбатлантиради. Улар инсоният маданияти – цивилизацияни яратдилар. Шу ўринда «маданият ва инсоннинг камолоти» тушунчалари бир хил деб аташ ўринлидир. [2]

Шундай қилиб, маданиятшунослик шундай фанки, у маданиятнинг моҳиятини, тузилиши ва аҳамиятини алоҳида воқелик сифатида назариявий тушунтирди, ижтимоий – фалсафий тафаккур ёрдамида халқлар, миллатлар маданиятини энг қадим замонлардан то бизгача етарлича юқори илмий даражада ўрганади, унинг маъноси ва аҳамиятини, шунингдек муайян маданиятнинг жаҳон маданияти таркибидаги ўрнини аниқлайди.

Адабиётлар:

1. Библер В. С. От наукоучения-к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. - Москва. : Политиздат, 1991. - 412 с.
2. Жўраев А.Х. «Жаҳон ва Ватан маданиятини ижтимоий-фалсафий ўрганишга кириш» курсининг вазифаси ва мавзуси баҳси”. - Хўжанд. 1998.
3. Коньрева, И.В. К 653 Культурология: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2007.- С.8.
4. Маркорян Э. С. Теория культуры и современная наука. – Москва.: Мысль, 1983. - 284 с
5. Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры.-М.: Университетская книга, 2012. —406 с.
6. Межуев В. М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования. – СПб: СПбГУП, 2011 – 440 с.
7. Приписнов В. И. Сущность культуры и сущность общества // Изв. АН Тадж.ССР. Сер: Философия, экономика, правоведение. - 1989. - № 2. -С.43 -45.
8. Усанов Р.Т. Идея ненасилия в этических учениях таджикских мыслителей (X-XI вв.) Специальность: 09.00.03 - история философии. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. - Душанбе-2006.
9. Усанов Р. Т. Принцип справедливости в творчестве таджикских мыслителей средневековья // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – № 4. – С. 119-126.
10. Усанов Р.Т. Единства-великое достояние // I. Uluslararası dede korkut türk tarihi kültürü ve edebiyatı sempozyumu 20-23 mart 2018 Antalya (Turkiya).

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCVC CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000